

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PERIODISMO INTERNACIONAL
Tipología: OPTATIVA
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Curso: 4

Lengua principal de impartición: Español
Uso docente de otras lenguas:

Página web: <http://juanluismanfredi.es/>

Código: 16337
Créditos ECTS: 6
Curso académico: 2019-20
Grupo(s): 30
Duración: C2
Segunda lengua: Inglés
English Friendly: S
Bilingüe: N

Profesor: JUAN LUIS MANFREDI SANCHEZ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Edificio Polivalente - Facultad de Periodismo	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	969 179 100	juan.manfredi@uclm.es	Lunes y martes, 15-18h
Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La comunicación internacional, en su vertiente periodística, se ha convertido en uno de los ejes para comprender la realidad internacional. La complejidad de los asuntos internacionales y la multiplicación de nuevos medios justifican que el graduado comprenda cuáles son las tareas del periodista, las relaciones entre periodismo y la difusión de las ideas, la actualidad de la propaganda y el valor del periodismo en la resolución de controversias.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E17	Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para transmitir esos conocimientos y avances a la mayoría no especializada de manera comprensible y eficaz.
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

NO DETALLADO EN PLAN DE ESTUDIOS

Resultados adicionales

Conoce la agenda de temas y previsiones internacionales

Conoce las áreas de especialización y los diferentes géneros, lenguajes, soportes y tecnologías

Aplica los conocimientos de producción periodística al periodismo internacional

Conoce la información internacional en sus distintos ámbitos y evalúa las fuentes

6. TEMARIO

Tema 1: Relaciones internacionales y periodismo

Tema 2: Diplomacia pública, diplomacia privada

Tema 3: Tecnología y ciencia

Tema 4: El trilema de la nueva diplomacia

Tema 5: Nuevas rutinas del periodismo internacional

Tema 6: Profesionales: corresponsales, diplomáticos y militares

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA								
Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E02 E03 E04 E05 E07 E12 E17 G01 G03 G04 G06 G08 G09	0.08	2	S	S	S	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E02 E03 E04 E05 E17 G03	1.92	48	S	N	S	
Pruebas de progreso [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E02 E03 E04 E05 E07 E12 E17 G01 G03 G04 G06 G08 G09	0.4	10	S	N	S	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02 E03 E04 E17 G03	1.8	45	S	N	S	
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02 E03 E04 E17 G03	1.8	45	S	N	S	
Total:				6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4				Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6				Horas totales de trabajo autónomo: 90				

Ev: Actividad formativa evaluable
 Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
 Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Prueba final	60.00%	0.00%	
Elaboración de trabajos teóricos	40.00%	0.00%	
Total:	100.00%	0.00%	

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro

Para superar la materia, es obligatorio superar la prueba final.
 No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores.
 Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

La convocatoria extraordinaria contiene toda la materia.
 En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá realizar una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni tampoco en cursos anteriores.
 Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

La convocatoria extraordinaria contiene toda la materia.
 En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá realizar una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni tampoco en cursos anteriores.
 Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	48
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	48
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS					
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año Descripción
Nick Cull	Public Diplomacy: Foundations for Global Engagement in the Digital Age	Polity Press		074569120X	2019
Felipe Sahagún	De Gutenberg a Internet. La sociedad internacional de la información	Fragua	Madrid	84-7074-163-2	2004
JL Manfredi (et aliter)	La diplomacia pública como reto de la política exterior	Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación			2015
JL Manfredi,	http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2015_ABRIL_FOLLETO%20SEMINARIO%20DIPLOMACIA%20PUBLICA.pdf				

Rafa Rubio, Gabriel Alonso	Retos de nuestra acción exterior: Diplomacia pública y Marca España	Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación		2012
José María Sanmartí	El periodismo internacional, una visión global del mundo en el marco del EEES		http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/COLECCION%20ESCUELA%20DIPLOMATICA_NUM%2018.pdf	2014
Juan Luis Manfredi	Taxonomía de la diplomacia digital		http://www.riesed.org/revista/index.php/RIESED/article/view/31	2014
Maritza Sobrados León (ed)	Estudios de Periodismo Político y Económico	Fragua	https://www.researchgate.net/publication/277673277_Taxonomia_de_la_diplomacia_digital_en_la_agenda_de_las_nuevas_relaciones_internacionales	2016
Moisés Naim	El Fin del Poder	Debate	978-84-7074-707-6	2013
Monroe E. Price	Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenge to State Power	MIT Press		2002
Timothy Garton Ash	Facts Are Subversive	Atlantic Books	http://www.fragua.es/12-periodismo/estudios-de-periodismo-politico-y-economico-9788470747076	2009
Timothy Garton Ash	Free Speech: Ten Principles for a Connected World	Atlantic Books		2016
Williams, Kevin (1949-)	International journalism /	Sage Publications,	978-1-4129-4528-8 (p)	2011
Manfredi Sánchez, Juan Luis.	Diplomacia corporativa : la nueva inteligencia directiva /		978-84-9180-108-5	2018
J. Baylis, S. Smith	The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations	Oxford University Press		2014
Esther Barbé	Relaciones internacionales	Tecnos		
Paul Sharp	Introducing International Relations	Routledge	1138297674	2018